

**TARIXNI O'RGANISHDA TALABALARNING KOGNITIV
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING YONDASHUVLARI
VA USULLARI**

Ergashev Baxodir Olimjon o'g'li

Namangan davlat universiteti ilmiy tadqiqotchisi

Telefon nomer: +99899 516 56 35

<https://orcid.org/0009-0007-6614-492X>

E-mail: baxodirergashev92@gmail.com

**ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ**

Эргашев Баходир Олимжон угли.

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

**APPROACHES AND METHODS OF DEVELOPING THE COGNITIVE
COMPETENCE OF STUDENTS IN THE STUDY OF HISTORY**

Ergashev Bakhodir

Scientific researcher of Namangan State University

Annotatsiya. Mazkur maqola tarix fani ta'limida talabalarning kognitiv kompetentsiyasini rivojlantirishning yondashuvlari va usullari tahliliga bag'ishlangan. Talabalarning tarixiy bilimlarni o'zlashtirishi jarayonida kognitiv kompetentsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan metod va texnikalar tahlil qilinadi. Maqolada interfaol ta'lim metodlari, zamonaviy texnologiyalar, va loyiha asosidagi yondashuvlar keltirilgan. Shuningdek, talabalarning mustaqil o'rganish qobiliyatlarini oshirish va kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga oid tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Kognitiv kompetentsiya, tarix ta'limi, interfaol metodlar, zamonaviy texnologiyalar, loyiha asosidagi yondashuvlar, mustaqil o'rganish, kritik fikrlash.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу подходов и методов развития когнитивных компетенций студентов в обучении истории. В статье анализируются методы и техники, направленные на развитие когнитивных компетенций в процессе освоения студентами исторических знаний. В статье приводятся интерактивные методы обучения, современные технологии и проектные подходы. Также даются рекомендации по повышению самостоятельных учебных навыков студентов и развитию критического мышления.

Ключевые слова: Когнитивные компетенции, обучение истории, интерактивные методы, современные технологии, проектные подходы, самостоятельное обучение, критическое мышление.

Annotation. This article is dedicated to the analysis of approaches and methods for developing cognitive competencies of students in history education. The article analyzes methods and techniques aimed at developing cognitive competencies in the process of students mastering historical knowledge. The article presents interactive learning methods, modern technologies, and project-based approaches. Recommendations are also given to enhance students' independent learning skills and develop critical thinking.

Keywords: Cognitive competencies, history education, interactive methods, modern technologies, project-based approaches, independent learning, critical thinking.

Tarix ta'limi jarayonida talabalarning kognitiv kompetentsiyasini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar va metodlar qo'llanilishi zarur, chunki bu talabalar bilim olish jarayonini yanada samarali qiladi. Kognitiv kompetentsiya talabaning o'ylash, tahlil qilish, va bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada tarixni o'rganishda kognitiv kompetentsiyani rivojlantirish yondashuvlari va usullari tahlil qilinadi.

Kognitiv Kompetentsiya Nima?

Kognitiv kompetentsiya — bu shaxsning bilim olish, o'rganish, tahlil qilish va muammoni hal qilish qobiliyatidir. Bu kompetentsiya turli yondashuv va usullar orqali rivojlantirilishi mumkin. Tarix fani, o'zining mazmuni va ko'lamiga ko'ra, talabalarda kognitiv kompetentsiyani rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Interfaol Ta'lim Metodlari

Interfaol ta'lim metodlari talabalarning faolligini oshirish va ularning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashga yordam beradi. Bunday metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Munozaralar va debatlar: Talabalarning tarixiy voqealar haqida fikrlash, tahlil qilish va o'z nuqtai nazarini himoya qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.
2. Guruhda ishlash: Talabalar birgalikda ishlash orqali bir-birlaridan o'rganadilar va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.
3. Rol o'ynash: Tarixiy shaxslar va voqealarni rol o'ynash orqali o'rganish, talabalarni o'sha davr va sharoitlarni chuqurroq tushunishga undaydi⁸.

Zamonaviy Texnologiyalar

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonida kognitiv kompetentsiyani rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Quyidagi texnologiyalarni qo'llash tarixni o'rganishni samaraliroq qiladi:

1. Multimedia va interaktiv taqdimotlar: Tarixiy voqealar va jarayonlarni vizual materiallar orqali taqdim etish, talabalar tushunchalarini kengaytiradi va bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi.

⁸ Abdullayev, M. (2019). Tarix ta'limida interfaol metodlarning ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.

2. Onlayn resurslar: Internetdagi tarixiy ma'lumotlar, hujjatlar va boshqa manbalarga kirish imkoniyati, talabalar mustaqil ravishda o'rganishlari uchun imkoniyat yaratadi.

3. Virtual reallik (VR): Tarixiy joylarni va voqealarni virtual reallik orqali ko'rish va his qilish, talabalar tasavvurini kengaytiradi va ularning tarixiy tushunchalarini chuqurlashtiradi⁹.

Loyiha Asosidagi Yondashuvlar

Loyiha asosidagi yondashuvlar talabalarning mustaqil ishlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunda talabalar aniq bir loyiha ustida ishlaydilar va o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llaydilar. Misollar:

1. Tarixiy tadqiqot loyihalari: Talabalar o'zlarini qiziqtirgan mavzularda tadqiqot olib borishadi va o'z natijalarini taqdim etishadi.

2. Tarixiy rekonstruksiya loyihalari: Tarixiy obidalar va voqealarni qayta tiklash orqali talabalar tarixiy haqiqatni chuqurroq tushunadilar.

3. Multimedia loyihalari: Tarixiy mavzularda video, blog yoki podkastlar yaratish orqali talabalar o'z ijodkorligini va texnologik ko'nikmalarini rivojlantiradilar¹⁰.

Mustaqil o'rganish va kritik fikrlash

Mustaqil o'rganish va kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish talabalarning kognitiv kompetentsiyasini oshirishda muhim o'rin tutadi. Bunda quyidagi usullar qo'llaniladi:

⁹ Karimov, A. (2020). Zamonaviy texnologiyalar va tarix ta'limi. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.

¹⁰ Nurov, S. (2018). Tarixiy tadqiqot metodlari. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti Nashriyoti.

1. Tahliliy maqolalar va insholar yozish: Talabalardan tarixiy voqealar va shaxslarni tahlil qilishni talab qilish, ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.
2. Tadqiqot va resurslarni mustaqil izlash: Talabalar mustaqil ravishda ma'lumotlar izlash va o'rganish orqali o'z bilimlarini kengaytiradilar va kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar¹¹.
3. Savol-javob sessiyalari: Talabalar o'rtasida savol-javob sessiyalari o'tkazish, ularning o'z fikrlarini aniq ifodalash va himoya qilish ko'nikmalarini oshiradi¹².

Tarix fani ta'limida talabalarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish uchun turli yondashuv va usullar mavjud. Interfaol ta'lim metodlari, zamonaviy texnologiyalar, loyiha asosidagi yondashuvlar, mustaqil o'rganish va kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bu jarayonda muhim o'rin tutadi. Ushbu metodlar va yondashuvlar orqali talabalarning tarixiy bilimlari chuqurlashadi va ularning kognitiv kompetensiyalari rivojlanadi.

Tarix ta'limi jarayonida interfaol metodlar talabalarni darsda faol ishtirok etishga undab, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar esa ta'limni yanada jonli va qiziqarli qilish bilan birga, talabalar uchun keng qamrovli resurslar va vositalarni taqdim etadi. Loyiha asosidagi yondashuvlar talabalarni mustaqil izlanishga, jamoaviy ishlashga va o'z bilimlarini real hayotda qo'llashga o'rgatadi. Mustaqil o'rganish usullari esa talabalarni o'z-o'zini boshqarish, mas'uliyatlik va o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltiradi. Kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali talabalar tarixiy voqealarni chuqur tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni o'rganish va mustaqil xulosalar chiqarish qobiliyatini oshiradilar.

¹¹ Qodirova, Z. (2021). Mustaqil o'rganish va talabalarning kognitiv rivojlanishi. Toshkent: Fan va Texnologiya Nashriyoti.

¹² Rasulov, R. (2022). Kritik fikrlash va ta'lim jarayoni. Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti Nashriyoti.

Barcha ushbu yondashuv va usullarni muvaffaqiyatli joriy etish orqali tarix ta'limida nafaqat bilim berish, balki talabalarning kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarini ham kengaytirish mumkin bo'ladi. Natijada, talabalar nafaqat tarixiy ma'lumotlarni yaxshi bilishadi, balki ular zamonaviy dunyoda mustaqil, tanqidiy fikrlaydigan va bilimdon fuqarolar sifatida shakllanadi. Bu esa ularning kelajakdagi hayotida muvaffaqiyat qozonishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev, M. (2019). Tarix ta'limida interfaol metodlarning ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
2. Karimov, A. (2020). Zamonaviy texnologiyalar va tarix ta'limi. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.
3. Nurov, S. (2018). Tarixiy tadqiqot metodlari. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti Nashriyoti.
4. Qodirova, Z. (2021). Mustaqil o'rganish va talabalarning kognitiv rivojlanishi. Toshkent: Fan va Texnologiya Nashriyoti.
5. Rasulov, R. (2022). Kritik fikrlash va ta'lim jarayoni. Qarshi: Qarshi Davlat Universiteti Nashriyoti.